

UDK:632.9

Bir yillik va ko'p yillik, boshqoli hamda ikki pallali begona o'tlarga qarshi Hektaş poena preparatining biologik samaradorligi

*O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriya mudiri, q.x.f.d.,
katta ilmiy xodim*

Nafasov Zafar Nurmaxmadovich,

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

Allayarov Nodirjon Jo'rayevich,

O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

Muminov Mansur Shodikulovich

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan dala maydonida Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsididan 4,0 l/ga sarf me'yorida qo'llash, dalalarda bir yillik va ko'p yillik boshqoli hamda ikki pallali begona o'tlarni yo'q qilishning yuqori samarali usuli hisoblanadi. Hektaş Poena gerbitsidi 4,0 l/ga sarf me'yorida qo'llanilganda bir yillik ikki pallali begona o'tlarga 85,7%, bir yillik boshqoli begona o'tlarga 81,9%; ko'p yillik boshqoli begona o'tlarga 80,4%, ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi 84,2% biologik samaradorlikka erishilganligi va boshqa ma'lumotlar keltirilgan.

Калит сўзлар. Begona o't, gerbitsid, tajriba, variant, ishlov, biologik samaradorlik.

Аннотация. В данной статье приведены сведения об эффективности гербицида Hektaş Poena 20% в.р.к. в норме расхода 4,0 л/га при борьбе с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками на несельскохозяйственных полях. При применении гербицида Hektaş Poena 20% в.р.к. в норме расхода 4,0 л/га против однолетних двудольных сорняков биологическая эффективность составила 85,7%, против однолетних злаковых 81,9%, против многолетних злаковых 80,4% и против многолетних двудольных 84,2%.

Ключевые слова. Сорняк, гербицид, эксперимент, вариант, обработка, биологическая эффективность.

Annotation. This article provides information on the effectiveness of the herbicide Hektaş Poena 20% w.s.c. at a consumption rate of 4.0 l/ha when combating annual and perennial cereal and dicotyledonous weeds in non-agricultural fields. When using the herbicide Hektaş Poena 20% w.s.c. at a rate of application of 4.0 l/ha against annual dicotyledonous weeds, the biological effectiveness was 85.7%, against annual cereals 81.9%, against perennial cereals 80.4% and against perennial dicotyledons 84.2%.

Key words. Weed, herbicide, experiment, variant, treatment, biological efficiency.

Kirish. Dunyo olimlari tomonidan turli mintaqalarda begona o'tlarning zarari oqibatida yo'qotilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlab qolishga qaratilgan

ko'plab xalqaro fundamental, amaliy va innovatsion loyihalar bo'yicha yirik ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Dalalardagi begona o'tlarni yo'qotishda agrotexnik, kimyoviy va biologik usullarni birgalikda qo'llash zarur. Madaniy o'simliklarni kimyoviy himoya qilish usullarida zamonaviy texnologiyalarni yaratish, qo'llash va keng joriy qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ekinlarni orasidagi begona o'tlarning tur tarkibi hamda zarari bo'yicha Hindiston, Xitoy, AQSH, Yaponiya, Koreya, Eron, Rossiya va Turkiya, mamlakatlarida o'rganilgan. Begona o'tlar suv, yorug'lik, oziq moddalar va boshqa tashqi muhit omillaridan juda yaxshi foydalanadi. O'g'itlar tarkibidagi oziq moddalarning o'zlashtirish ko'rsatkichi 30-40%, don hosilini 20-50% gacha kamaytirib, donning sifatini buzadi. Dalalardagi begona o'tlarni yo'qotishda agrotexnik, kimyoviy va biologik usullarni birgalikda qo'llash zarur. Madaniy o'simliklarni kimyoviy himoya qilish usullarida zamonaviy texnologiyalarni yaratish, qo'llash va keng joriy qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotimizning maqsadi. Hektaş poena s.e.k. gerbitsidini sinab ko'rish hamda uning biologik va iqtisodiy samaradorligini, sarf meyorining maqbul ko'rsatkichlarini va keyingi ekinlar uchun xavfsizligini belgilash hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Begona o'tlar madaniy o'simliklar hosilini kamayishining muhim asosiy omili hisoblanadi, chunki begona o'tlar erta o'sish davrida madaniy o'simliklar bilan ozuqa moddalari, suv, yorug'lik va makon uchun kurashadi. Bundan tashqari, ular hosildorlikning pasaytirishdan tashqari, ishlab chiqarish tannarxini oshiradi, hasharotlar va zararkunandalar, o'simliklarning kasalliklarini saqlaydi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini pasaytiradi. Hozirgi intensiv qishloq xo'jaligining keyingi rivojlanishi, begona o'tlarga qarshi kurashning samarali usuli gerbitsid qo'llash hisoblanadi (Shaukat Ali, Patel, Patel, 2014).

Meksika davlat universiteti olimi Tom Barber ma'lumotiga ko'ra, paxta dalalaridagi begona o'tlarga qarshi Glifosat gerbitsidi 4,0 l/ga qo'llanilganda, begona o'tlarning 90,0-95,0% kamayganligi va hosildorlik oshganligi kuzatilgan (www.dupont.com. 2017.).

Begona o'tlarga qarshi yuqori samara beradigan Raundap va uning analoglari: Glifos, Dalglifos, Dafosat, Smerch, Terminator, Uragan Forte va boshqalar g'umay, ajriq, qamish va boshqa o'sib turgan 15-20 sm va undan baland o'simliklarga qarshi ishlatilganda 10-12 kun o'tgandan keyin uni sarg'aytirib quritgan (Po'latov, ekobarqaror.muloqot.uz 2017.)

Ko'p yillik begona o'tlarga qarshi kurash olib borish uchun bug'doy, paxta va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirilayotgan maydonlarda hosil yig'ib olingach, dala yengil sug'orilib namlik yetarli bo'lganda, bir yillik begona o'tlarning o'rtacha bo'yi 12-15 sm, ko'p yillik begona o'tlarning o'rtacha bo'yi 8-12 sm bo'lganda gerbitsid purkash maqsadga muvofiqdir. Buning uchun qishloq xo'jalik ekinlari ekish rejalashtirilgan dalalarda ekishdan kamida 30 kun oldin o'sayotgan begona o'tlarga qarshi yuqori samarali gerbitsidlardan Uragan forte, 500 g/l s.e. (glifosat) 3,0-4,0 l/ga, Glifogan, 360 g/l s.e. 4,0-6,0 l/ga, Dafosat 360 g/l s.e. 4,0-6,0 l/ga, Nokdaun maks 74,8% n.kuk. 2,0-3,0 l/ga, hamda Smerch 360 g/l s.e. 4,0-6,0 l/ga sarf me'yorlarda qo'llaniladi (Yuldashev, 2010).

Yu.A.Spiridonov (2005) ma'lumotlariga ko'ra Almazis, 10 gr/ga gerbitsidi+Dicamba-150 ml/ga aralashmasi kuzgi bug'doy ekinlarida yulduzo't, dala tlaspsi va oddiy bahorgi o'tlarga qarshi sinovdan o'tkazildi. Ishlov berilgandan 60

kundan keyin samaradorlik 80-90% ga erishildi va nazoratga nisbatan qo'shimcha 5-7 s/ga bug'doy doni olindi.

Kuzgi bug'doy ekilgan maydonlarda achambiti, dala tlaspisi, moychechak, va boshqalar ustunlik qiladi. Ishlovgacha muhim miqdordagi donli begona o'tlar mavjud. Gerbitsidlar qo'llangandan so'ng, $1/m^2$ da 48-50 dona begona o'tlar hisobga olindi. Granstar bilan 15 g/ga ishlov berilgan variantda 9,2 s/ga, Lofen bilan esa 8 s/ga hosildorlik oshdi. Shuni ta'kidlash kerakki, Granstarning muhim afzalligi - kuzgi bug'doyni ishlov berish bosqichida uni past haroratlarda ishlatish imkoniyati mavjudligidadir (Navilnev, 2006).

Kuzgi bug'doy ekinlarida gerbitsidni kuzda qo'llash bahorda ishlatishga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ekinni begona o'tlardan erta ozod qilish hosildorlikni 5,8 s/ga oshirishni ta'minlaydi (Soroka, 2006). Kuzgi bug'doy ekinlarida ko'p yillik begona o'tlar ham ustunlik qiladi. Shu munosabat bilan gerbitsidlarni kuzda qo'llash samaradorligini aniqlash zarurati tug'ildi (Spiridonov va boshqalar, 2005).

Okazov P.K., Okazova Z.P. (2005) Shimoliy Osetiya sharoitida Lauren gerbitsidini 2,0 l/ga sarf meyyorida qo'llash ekinlarning zararlanish darajasini boshqa gerbitsidlardan foydalangan variantlarga nisbatan 5,5-21,2% ga kamayganini, hosildorlik esa 6,0 s/ga oshganligini ko'rsatadi. So'nggi 12-14 yil ichida Rossiyaning qora tuproq bo'lmagan hududlarida ekinlarning begona o'tlar bilan zararlanishi keskin oshdi, bu past dehqonchilik standartlari va gerbitsidlardan yetarli darajada foydalanilmaganligi bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda qora tuproq bo'lmagan hududlardagi deyarli barcha dalalarda begona o'tlar yuqori darajada tarqalgan. Zamonaviy gerbitsidlar qisqa muddatli parchalanish davriga ega, donning zararlanishini 3,5-13 marta kamaytiradi va ishlab chiqarish sharoitida hosilning o'sishi 4,2 s/ga yetdi (Baranovskiy, Lukyanov, 2005). Bahorgi hamda kuzgi ishlovlar hosilga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi (Amaliy seminarlar, 2007). Begona o'tlarga qarshi kurash nafaqat kimyoviy usullar bilan amalga oshirilishi mumkin balki tuproqning ifloslanishining oldini olishga qaratilgan profilaktika choralarini unutmashimiz kerak, urug'lik donlarini tozalash, mahalliy o'g'itlarni to'g'ri tayyorlash va ularni qo'llash, almashlab ekish, o'z vaqtida mexanik va agrotexnik tadbirlar dalalarning ifloslanishini 60-65% ga kamaytirishi mumkin (Soloviyeva, 2007).

Gromstar, 75% li oquvchan quruq suspenziya bo'lib, begona o'tlarga ichdan ta'sir etadi. Preparat asosan sho'ra, olabuta, ituzum, semizo't, jag'-jag', lolaqizg'aldoqlarga bug'doyning tuplanish davrida ishlatilganda uning samaradorligi 92-95% ni ko'rsatdi (Yuldashev, 2009). Bug'doy dalalarida bir yillik boshqoli begona o'tlarga qarshi Ovsyugen ekstra gerbitsidini qo'llash bo'yicha tavsiyanoma (2007). G'allasimon begona o'tlarga qarshi Stela gerbitsidini 0,6-0,8 l/ga qo'llanilgandan keyin uning samaradorligi 94,8-97,4% ni, saqlab qolingan don hosili 5,7-6,1 s/ga ni tashkil etdi (Yuldashev va boshq. 2010).

Sinov o'tkazish joyi va uslublari. Hektaş Poena s.e.k. tuproq yuzasida paydo bo'lgan bir yillik va ko'p yillik boshqoli hamda ikki pallali begona o'tlarni yo'q qiladi. Hektaş Poena s.e.k. gerbitsidi purkalgandan keyin 4-6 soat ichida yashil barglar va kurtaklar orqali faol vegetativ o'simlikka kirib boradi va fotosintetik mahsulotlar bilan o'tkazuvchan tizim orqali o'sish nuqtalariga yetkaziladi. Gerbitsid o'simlik oqsillarining asosini tashkil etuvchi aminokislotalar sintezi uchun zarur bo'lgan o'ziga xos o'simlik fermenti sintezini izdan chiqaradi.

Hektaş Poena s.e.k. gerbitsidini sinash, bir yillik va ko'p yillik boshloqli hamda ikki pallali begona o'tlarga qarshi Toshkent viloyati, O'rta chirchiq tumani "Shon-sharaf agro biznes" fermer xo'jaligining qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan dala maydonida amalga oshirildi. Gerbitsidning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda, O'rta chirchiq tumani "Shon-sharaf agro biznes" fermer xo'jaligining qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan dala maydonida turli yoshdagi (3-5 bargdan) begona o'tlar mavjudligida amalga oshirildi, ammo ularning ko'pchiligining o'rtacha balandligi 7-10 sm, dan 12-20 sm gacha bo'lgan ko'p yillik o'simliklar. Barcha gerbitsidlar ularning vazni bo'yicha olingan.

Tajribalar quyidagi sxema bo'yicha o'tkazildi:

1. Nazorat - ishlovsiz.
2. Hektaş Poena, 20% s.e.k. 4,0 l/ga.
3. Andoza Sonround, 48% em.k. 4,0 l/ga.

Begona o'tlarning qisqacha xususiyatlari.

Eshaksho'ra - (*Amaranthus retroflexus* L.), gultojixo'rozdoslar oilasiga kiradi. Poyasi to'g'ri, bo'yi 20-75 sm., sershox, ildizlari baquvvat bo'lib, urug'lari tuproqda unuvchanligini 6-7 yilgacha saqlaydi, suvda 8 oyda chirib qoladi. Yetilgan urug'i 20-25°C haroratda yaxshi unib chiqadi. Bir oz xom va shikastlangan urug'lari ham 88% gacha unib chiqadi. Bir tup o'simligi vegetatsiya davrida 100 mingdan to 1 milliongacha urug' hosil qiladi. Bu o't O'zbekistonda juda ko'p tarqalgan (1-jadval.).

1-jadval

Tajribada uchraydigan asosiy bir yillik va ko'p yillik boshloqli hamda ikki pallali begona o'tlar

Begona o'tlar turlari	Hisob qilingan sana	Ishlovdan oldin begona o'tlar soni, 1 m ² maydonda
Ko'k itqo'noq	2024 yil, 06-sentabr	4,3
Qora kurmak		3,9
Eshaksho'ra		4,9
Oddiy olabuta		5,7
Uchchanoqli bo'ritaroq		5,1
Panjasimon ajriq		4,3
G'umay		4,9
Qamish		4,0
Qo'ypechak		4,2

Oddiy olabuta - *Chenopodium albomi*. Ikki pallali bir yillik begona o't. Mo'tadil va issiq iqlimli mamlakatlarda uchraydi. Bu o'simlikning 225 ta turi mavjud.

Bo'ritaroq-(*Hibiscus trionum* L.), gulxayridoslar oilasiga kiradi. Poyasi tik yoki ko'tarilib o'suvchi, ba'zan sershox, bo'yi 15-60 sm., uzun, tik tukchalar bilan qoplangan. Bir tup bo'ritaroq 50 dan 5000 tagacha urug' hosil qiladi. Urug'i buyraksimon shaklda to'q jigir rang tusda. Ekinzorlarda iyun-sentabr oylarida 20-30°C haroratda unib chiqadi. Sug'oriladigan yerlarda keng tarqalgan.

Shamak, qorakurmak-(*Echinochloa crus-galli* (L.) et Sch.), boshloqdoshlar oilasiga kiradi. Bir yillik o't. Poyasi poxolpoya bo'lib, bo'yi 1 metrgacha yetadi, yo'g'on, pastidan

shoxlagan, poyasi tuksiz. Shamak urug'idan ko'payadi. Urug' donchalari pishayotganda oson to'kilib, tuproqqa qo'shiladi. Bir tup shamak 200 dan 2000 tagacha urug' hosil qiladi, bu urug'lar tuproqning zichligi va namligiga qarab, 20-30°C gacha haroratda 4-5 va 12-15 sm. chuqurlikdan unib chiqadi. Urug'ining unishi aprel-may oyidan boshlanadi. Kechroq unib chiqqanda vegetatsiyasi oktabr-noyabr oylarigacha davom etadi. Urug'ining unuvchanligi 80 oydan ortiq, suvda esa 44 oy saqlanadi. Shamak butun O'zbekistonda keng tarqalgan.

Ko'k itqo'noq - (*Setaria viridis* (L.) Veauv.), boshqodoshlar oilasiga kiradi. Poyasi yer bag'irlagan yoki ko'tarilib o'suvchi, bo'yi 20 sm. dan 70 sm. gacha, bir to'pga yig'ilgan. Ko'k itqo'noq baquvvat rivojlangan popuk ildizli issiqsevar begona o'tdir. Urug'i mayda, 1000 dona urug'ining og'irligi 0,74 gr. Bir tup ko'k itqo'noq 7000 gacha urug' hosil qiladi. Ular tuproqda 32-56 oy, suvda esa 20 oy saqlanishi mumkin. Urug'i 8-10 sm. chuqurlikdan ham unib chiqa oladi, may oyida ancha yuqori 30-32°C haroratda yaxshiroq una boshlaydi va yiliga bir necha marta nasl beradi. Natijada tuproqda urug'i haddan tashqari ko'payib ketadi. Butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonning barcha viloyatlarida tarqalgan.

Ajriq - (*Cynodon dactylon* (L.) Pers.), boshqodoshlar oilasiga kiradi. Bo'yi 10-50 sm. Bu begona o't asosan ildizpoyasi yordamida vegetativ yo'l bilan ko'payadi. Urug'dan deyarli ko'paymaydi. Chunki urug'i ko'pincha chang qorakuya zamburug'i bilan zararlanadi. Agar sog'lom urug' yetilsa, u kech bahordan boshlab yer yuzasi 25-30°C haroratda qiziganda, ko'pi bilan 1-3 sm. chuqurlikdan unib chiqadi. Butun dunyoda va shuningdek, O'zbekistonda keng tarqalgan begona o'tlardan biri hisoblanadi.

Qamish - (*Phragmites communis* Trin.), boshqodoshlar oilasiga kiradi. Bo'yi 50-400 sm. May-iyun oylarida gullab, iyun-sentabr oylarida meva tugadi. Vegetativ yo'l bilan va qisman urug'dan ko'payadi. Ildizpoyasi bo'g'imli, sariq rangda, ichi g'ovak, yo'g'onligi 1 sm. dan 3 sm. gacha. Ildizpoyasi shoxlangan va ko'p yarusli bo'lib, yerning 20 sm. dan 350 sm. gacha chuqurligiga kirib boradi. Ildizpoya bo'laklari 2 m. dan ortiq chuqurlikdan ham o'sib chiqa oladi. Qamish dunyoda va jumladan, respublikamizning deyarli hamma yerida ko'p tarqalgan begona o'tlardan biri hisoblanadi.

Qo'ypechak - (*Convolvulus arvensis* L.), pechakguldoshlar oilasiga kiradi. May-avgust oylarida gullaydi, iyun-oktabrda meva tugadi. Urug'idan va ildiz bachkilaridan ko'payadi. Bir tup o'simligi 600 tagacha urug' hosil qiladi, bo'yi 40-100 sm. gacha boradi. Uning o'sish va rivojlanish davri bahor-yoz, yoz-kuz fasllariga to'g'ri keladi, ancha past 6-8°C haroratda dekabr oyigacha davom etadi. Butun O'zbekistonda tarqalgan.

Hektaş Poena 20% s.e.k. 4,0 l/ga gerbitsidini, bir yillik va ko'p yillik boshqoqli ikki pallali begona o'tlarni o'suv davrida uzluksiz usulda - eshaksho'ra, oddiy olabuta, uchchanoqli bo'ritaroq, qora kurmak, ko'k itqo'noq, panjasimon ajriq, g'umay, qamish, qo'ypechak o'simliklariga qo'llash shartlari.

Tajriba va nazorat uchastkalarining begona o'tlar bilan zararlanishini hisobga olish 4 marta - Hektaş Poena 20% s.e.k. 4,0 l/ga gerbitsidi bilan ishlov berishdan oldin, va ishlov berishdan 15, 30 va 60 kundan keyin hisoblash ishlari amalga oshirildi. Har bir uchastkada Hektaş Poena 20% s.e.k. 4,0 l/ga gerbitsidining samaradorligi 1 m² da bo'lgan 4 ta ro'yxatga olish maydonida bir yillik va ko'p yillik boshqoqli hamda ikki pallali begona o'tlarga qarshi nazorat maydonida begona

o'tlar sonining dastlabki soniga nisbatan nobud bo'lishi bilan baholandi. Begona o'tlarni birinchi marta gerbitsid bilan purkashdan oldin va 15, 30 va 60 kundan keyin hisoblash ishlari amalga oshirildi. Maydonlarning o'lchami 1 m², miqdori 10 dona.

Tadqiqot natijalari. Hektaş Poena 20% s.e.k. 4,0 l/ga gerbitsididan foydalanishdan asosiy maqsad, qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan maydonlarda bir yillik va ko'p yillik boshhoqli hamda ikki pallali begona o'tlarni maksimal darajada yo'q qilishga erishish. O'simliklar rivojlanishining boshlang'ich davri muhim ahamiyatga ega, chunki o'simliklarning bo'yi 10-15 sm bo'lganda gerbitsidlarning ta'sir etish darajasi yuqori bo'ladi. Hektaş Poena 20% s.e.k. 4,0 l/ga Toshkent viloyati, O'rta chirchiq tumani "Shon-sharaf agro biznes" fermer xo'jaligining qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan maydonlarida tajriba o'tkazildi. 4 marta gerbitsid sepishdan oldin va qo'llanilgandan keyin 15, 30 va 60 kunlari begona o'tlarga ta'siri aniqlandi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsidi qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan maydonlarda 4,0-5,0 l/ga sarf-meyyorda qo'llanilganda bir yillik va ko'p yillik boshhoqli hamda ikki pallali begona o'tlarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Begona o'tlarning shikastlanishining birinchi tashqi belgisi yashil barglarning rangi och sariq va jigarrang rangga o'zgarishidir. Gerbitsid bilan ishlov berilgan o'simliklar o'sishi va rivojlanishini to'xtatdi.

Ishlovdan keyin 2 hafta o'tgach, barglarning so'lishi, qurishi va o'simliklarning asta-sekin nobud bo'lishi qayd etildi. Bir yillik begona o'tlarning ommaviy nobud bo'lishi ishlovdan 8-15 kun o'tgach, ko'p yillik begona o'tlar (yer usti kurtaklari yoki ildizpoyalari bo'lgan) 2-4 haftadan keyin kuzatildi.

1-rasm. Hektaş Poena gerbitsidini sinovdan o'tkazish jarayonlari.

Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsidi bilan bir yillik va ko'p yillik boshhoqli hamda ikki pallali begona o'tlarga nisbatan 4,0 l/ga sarf meyyorda qo'llanilgandan so'ng, 15 kundan keyin biologik samaradorlik bir yillik ikki pallali begona o'tlarga 85,3%, bir yillik boshhoqli begona o'tlarga 74,1% ni; ko'p yillik boshhoqli begona o'tlarga qarshi - 81,5%, ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi - 81,6% ni tashkil etdi. Ishlovdan so'ng 30-kuni olib borilgan hisob kitoblarga ko'ra biologik samaradorlik bir yillik ikki pallali begona o'tlarga 85,4%, bir yillik boshhoqli begona o'tlarga 85,2%, ko'p yillik boshhoqli begona o'tlarga 73,8 va ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga 84,2% ni tashkil qildi.

Sonround, 48 % em.k. 4,0 l/ga qo'llanilgan andoza variantida 15 kundan keyin bir yillik ikki pallali begona o'tlarga 88,9%, bir yillik boshhoqli begona o'tlarga 89,1%, ko'p yillik boshhoqli begona o'tlarga 72,5%, ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi 76,3% biologik samaradorlikni namoyon qildi.

Ishlovdan so'ng 30-kuni olib borilgan hisob kitoblarga ko'ra bir yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi 91,0%, bir yillik boshhoqli begona o'tlarga qarshi 90,5%, ko'p yillik boshhoqli

begona o'tlarga qarshi 75,0% va ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi 78,9% biologik samaradorlik qayd qilindi.

Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsidi bir yillik va ko'p yillik boshhoqli hamda ikki pallali begona o'tlarga qarshi keng spektrli kurash uchun yuqori samarali preparat hisoblanadi. Amaliyot davomida 4,0 l/ga ishlatilgan gerbitsid dala maydonlarida unib chiqayotgan begona o'tlarni ma'lum bir miqdorda yo'q qildi. Shuni ta'kidlash kerakki, nazorat variantlarida ko'plab begona o'tlar o'sayotganligini, ammo tajriba variantlarida begona o'tlar yo'qligini, borlari ham rivojlanishdan orqada qolganini ko'rish mumkin (2-jadval.).

2-jadval

Hektaş Poena s.e.k. gerbitsidining qo'llanilgandan keyin qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan dala maydonida begona o'tlarga qarshi biologik samaradorligi

Begona o't turlari	Ishlovgacha dona/m ²	Nazorat, ishlovsiz	Sonround, 48% em.k. 4,0 l/ga (andoza)		Hektaş Poena 20% s.e.k. 4,0 l/ga	
			dona/m ²	%	dona/m ²	%
Ishlovdan 15 kundan keyin						
Bir yillik ikki pallali						
Eshaksho'ra	5,3	5,5	0,6	88,6	0,7	86,7
Oddiy olabuta	4,7	4,9	0,5	89,3	0,6	87,2
Uch chanoqli bo'ritaroq	4,5	4,7	0,5	88,8	0,8	82,2
o'rtacha	4,8	5,1	0,53	88,9	0,7	85,3
Bir yillik boshhoqli						
Shamak	3,9	4,1	0,5	87,1	0,9	76,9
Ko'k itqo'noq	3,5	3,7	0,4	88,5	1,0	71,4
O'rtacha	3,7	3,9	0,45	89,1	0,95	74,1
Ko'p yillik boshhoqli va ikki pallali						
Ajriq	3,9	4,1	1,3	66,6	0,7	82,0
G'umay	4,5	4,7	0,7	84,4	0,8	82,2
Qamish	3,6	3,8	1,4	61,1	0,7	80,5
o'rtacha	4,0	4,2	1,1	72,5	0,73	81,5
Qo'ypechak	3,8	4,0	0,9	76,3	0,8	81,6
Ishlovdan 30 kundan keyin						
Bir yillik ikki pallali						
Eshaksho'ra	5,3	5,6	0,5	90,3	0,7	86,7
Oddiy olabuta	4,7	5,1	0,4	91,4	0,8	82,9
Uch chanoqli bo'ritaroq	4,5	4,8	0,4	91,1	0,6	86,6
o'rtacha	4,8	5,1	0,43	91,0	0,7	85,4
Bir yillik boshhoqli						
Shamak	3,9	4,2	0,4	89,7	0,7	82,0
Ko'k itqo'noq	3,5	3,8	0,3	91,4	0,4	88,5
o'rtacha	3,7	4,0	0,35	90,5	0,55	85,2
Ko'p yillik boshhoqli va ikki pallali						
Ajriq	3,9	4,2	1,2	69,2	1,1	71,7

G'umay	4,5	4,8	0,6	86,6	1,0	77,7	
Qamish	3,6	3,9	1,3	63,8	1,0	72,2	
o'rtacha	4,0	4,3	1,0	75,0	1,0	73,8	
Qo'ypechak	3,8	4,1	0,8	78,9	0,6	84,2	
Ishlovdan 60 kundan keyin							
Bir yillik ikki pallali							
Eshaksho'ra	5,3	5,7	0,4	92,4	0,7	87,7	
Oddiy olabuta	4,7	5,1	0,4	91,4	0,7	85,1	
Uch chanoqli bo'ritaroq	4,5	4,9	0,3	93,3	0,6	86,6	
o'rtacha	4,8	5,2	0,36	92,5	0,66	86,4	
Bir yillik boshqoli							
Shamak	3,9	4,3	0,3	92,3	0,5	87,1	
Ko'k itqo'noq	3,5	3,9	0,3	91,4	0,5	85,7	
o'rtacha	3,7	4,1	0,3	91,8	0,6	86,4	
Ko'p yillik boshqoli va ikki pallali							
Ajriq	3,9	4,3	1,2	69,2	0,6	84,6	
G'umay	4,5	4,9	0,5	88,8	0,7	84,4	
Qamish	3,6	4,0	1,3	63,8	0,5	86,1	
o'rtacha	4,0	4,4	1,0	75,0	0,9	85,8	
Qo'ypechak	3,8	4,2	0,7	81,5	0,5	86,8	
O'rtacha	Bir yillik ikki pallali	4,8	5,1	0,43	91,0	0,68	85,7
	Bir yillik boshqoli	3,7	4,0	0,36	90,2	0,7	81,9
	Ko'p yillik boshqoli	4,0	4,3	1,0	74,2	0,9	80,4
	Ko'p yillik ikki pallali	3,8	4,1	0,8	78,9	0,6	84,2

Xulosalar. Qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan dala maydonida Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsididan 4,0 l/ga sarf me'yorida qo'llash dalalarda bir yillik va ko'p yillik boshqoli hamda ikki pallali begona o'tlarni yo'q qilishning yuqori samarali usuli hisoblanadi.

Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsidi 4,0 l/ga sarf me'yorida qo'llanilganda bir yillik ikki pallali begona o'tlarga 85,7%, bir yillik boshqoli begona o'tlarga 81,9%; ko'p yillik boshqoli begona o'tlarga 80,4%, ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi 84,2% biologik samaradorlikka erishildi.

Hektaş Poena 20% s.e.k. gerbitsidini bir yillik va ko'p yillik boshqoli hamda ikki pallali begona o'tlarga qarshi kurashda 4,0 l/ga sarf me'yorida qo'llashni tavsiya etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babaxanova M. va boshq. Qishloq xo'jalik ekinlarida begona o'tlarning rivojlanishi va tarqalishini bashorat qilish bo'yicha uslubiy qo'llanma. – 2010.
2. Baranovskiy I.N. i dr. Vliyanie sornyakov na plodorodie pochvi i uroжайnost ovsa. //Zashita i karantin rasteniy. – 2005. - №11.

3. Gallazorlarda bir yillik g'allasimon begona o'tlarga qarshi Ovsyugen ekstra gerbitsidini qo'llash bo'yicha tavsiyanoma, 2007.
4. Navilnev V.V. i dr. Effektivnost sulfopilmochevinnyx gerbitsidov //Zashita i karantin rasteniy. – 2006. - №6.
5. Okazov P.N., Okazova Z.P. Loren v posevax ozimix zernovix// Zashita i karantin rasteniy. – 2005. - №2.
6. Po'latov S. O'zbekistonda ko'p tarqalgan begona o'tlar ekobarqaror.muloqot.uz 2017. ekobarqaror.muloqot.uz.
7. Shaukat Ali, Patel J. C., Patel A. M. Weed Control Study in rainy Green Gram (*Vigna radiata* L. Wilczek) Paperback, OmniScriptum Publishing KS - March 27. 2014. - 56 p.
8. Shaukat Ali, Patel J. C., Patel A.M. Weed Control Study in rainy Green Gram (*Vigna radiata* L. Wilczek) Paperback, OmniScriptum Publishing KS - March 27. 2014. - 56 p.
9. Soroka S.V., Soroka L.I. Gerbitsidi na ozimix zernovix// Zashita i karantin rasteniy. 2006. - №2.
10. Spiridonov Yu.Ya. Osennee primeneniye gerbitsidov na ozimoy pshenitse. //Zashita rasteniy. – 2005. - №8. – С.47.
11. Yuldashev A. boshq. G'allasimon begona o'tlarga qarshi Stella gerbitsidini qo'llash// O'zbekiston qishloq xo'jaligi. – Toshket, 2010.
12. Yuldashev A. Gerbitsidlarni qo'llashga doir tavsiyanoma. - Toshkent, 2010. - B. 3-8.
13. Xampроев И.А., Нафасов З.Н. Манзарали дарахтлар кўчатзорларида учрайдиган асосий бегона ўтлар ва уларга қарши кураш тадбирлари. Та'лим фидойилари журналі - №3 1-жилд. – Гулистон, 2024. – Б.58-63.